

4. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования: монография / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. – Москва : Финансы и статистика, 2018. – 464 с. – Текст : непосредственный.

5. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа: монография / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 176 с. – Текст : непосредственный.

6. Сергеев, И. В. Оперативное финансовое планирование на предприятии / И. В. Сергеев, А. В. Шипицын. – Москва : Финансы и статистика, 2018. – 288 с. – Текст : непосредственный.

7. Афендикова, Е. Ю. П. Влияние финансовых рисков на инвестиционную привлекательность предприятия / Е. Ю. Афендикова, А. П. Буцыка: eLibrary. – URL: <https://elibrary.ru/exffgy> - 2022. – Текст : электронный.

УДК 346.5/.7
DOI

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОЛМАТОВА Г.Е.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и экономической безопасности;

КАНЕЕВА И.И.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Рассмотрены нормативные и правовые акты Российской Федерации в сфере национальной и экономической безопасности, обосновывается необходимость усовершенствования правовой базы по вопросам обеспечения экономической безопасности как на уровне государства, так и на уровне субъектов предпринимательства.

Ключевые слова: национальная безопасность, национальная экономическая безопасность, экономическая безопасность субъектов предпринимательства

LEGAL REGULATION OF ENSURING ECONOMIC SECURITY

DOLMATOVA G.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Finance and Economic Security;

KANEEVA I.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Finance and Economic Security
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The normative and legal acts of the Russian Federation in the field of national and economic security are considered, the necessity of improving the legal framework for ensuring economic security, both at the state level and at the level of business entities, is substantiated.

***Keywords:** national security, national economic security, economic security of business entities*

Постановка задачи. Исследование предполагает раскрытие современного состояния правового регулирования обеспечения экономической безопасности государства и субъектов предпринимательства и определение основных направлений его совершенствования.

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимость разработки адекватного механизма правового регулирования экономической безопасности современным потребностям нашла своё отражение в исследованиях известных учёных: Королёва В. И., Погодиной И. В., Полетавкиной Е. Р. и др. Однако современные реалии требуют необходимого правового реагирования на изменения.

Актуальность. Стремительное развитие предпринимательской деятельности в Российской Федерации, особенно в условиях внешних санкционных ограничений, требует адекватного правового регулирования и соответствующей поддержки. Существующие нормативные и правовые акты требуют детального исследования, согласования и усовершенствования. Значительное количество нормативной и правовой документации приводит к заинформированности субъектов предпринимательства,

не всегда позволяет в полной мере систематизировать их, верно и своевременно применять.

Цель статьи состоит в анализе современного состояния правового регулирования экономической безопасности государства и субъектов предпринимательства и выявлении направлений его совершенствования.

Изложение основного материала исследования. Стоит провести параллель между правовой базой экономической и национальной безопасности, поскольку экономическая безопасность, как процесс, является составляющей национальной и вместе с тем её одной из основных определяющих.

Вопрос обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации не новый, при этом начальным официальным закреплением содержательной стороны термина «национальная безопасность» можно считать соответствующее утверждение в Концепции национальной безопасности Российской Федерации (1997 г.). Так, указанный правовой документ гласит, что национальная безопасность Российской Федерации – безопасность её многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации.

В дальнейшем термин «национальная безопасность» был расширен и конкретизирован. Уже в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, которая пришла на смену Концепции, было установлено, что под национальной безопасностью понимают состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства [1, с. 15].

В настоящее время основы национальной безопасности определяются Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «О безопасности», Указом Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Функция обеспечения национальной безопасности возложена на Президента, который формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, являясь его Председателем. В состав постоянных членов Совета Безопасности входят Директор Федеральной службы безопасности, Руководитель Администрации

Президента, Председатель Государственной Думы, Министр внутренних дел, Министр иностранных дел, Председатель Совета Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, директор Службы внешней разведки, Секретарь Совета Безопасности, Министр обороны.

Особое внимание следует обратить на такое требование к системе органов обеспечения национальной безопасности, как законность функционирования. Эта законность должна основываться на соответствующей нормативной и правовой базе, которая будет обеспечивать эффективное функционирование всей системы. Таким образом, нормативная и правовая база должна выполнять следующие основные функции:

- устанавливать порядок создания и применения сил и средств обеспечения национальной безопасности;

- обосновывать взаимоотношения между субъектами национальной безопасности, в том числе экономической, определять их права, обязанности и ответственность.

Предоставляя надлежащее место обеспечению национальной безопасности во всех её аспектах, была разработана, а Президентом утверждена в 1996 году Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации. Согласно указанной Стратегии, обеспечение экономической безопасности относится к особо актуальной целенаправленной деятельности государства.

Правовым документом, которым обеспечены основы экономической безопасности государства, можно считать Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Именно в данной Стратегии экономическая безопасность указана уже как стратегический национальный приоритет [2]. Статус экономической безопасности в системе национальной является обоснованным и подтверждает понимание её важности.

В то же время требуют конкретизации угрозы экономической безопасности Российской Федерации как составляющей национальной безопасности. По нашему мнению, к ним относятся:

- недостаточная эффективность системы государственного регулирования экономических отношений;

- наличие структурных диспропорций, в отдельных случаях, монополизма производителей, препятствий развитию рыночных отношений;

– частичная экономическая изоляция Российской Федерации от мировой экономической системы;

– неконтролируемый отток за пределы Российской Федерации интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов;

– криминализация общества, деятельность теневых структур.

Согласно Стратегии, преодоление ряда угроз национальной безопасности в экономической сфере (национальной экономической безопасности) возможно с применением определённых направлений государственной политики (рис. 1).

Рис. 1. Основные направления государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности [2]

Кроме того, особое внимание необходимо уделять:

– недопущению незаконного использования бюджетных средств и государственных ресурсов и «перелива» их в теневую экономику;

– мероприятиям, направленным на поддержку важных для экономики Российской Федерации приоритетов и защиту отечественного производителя;

– борьбу с противоправной экономической деятельностью, противодействию неконтролируемому оттоку национальных финансовых, интеллектуальных, материальных, информационных и других ресурсов.

Однако стоит отметить, что ряд угроз, которые отнесены к социальной, экологической, политической, научно-технической и информационной сфере могут отражаться на уровне национальной экономической безопасности. Так, например, отсутствие эффективных механизмов обеспечения законности, правопорядка будет способствовать развитию сектора теневой экономики; снижение уровня подготовки научных и инженерно-технических кадров приведёт к замедлению процесса внедрения новаций в экономическую сферу, управление; отток информации, составляющей тайну – к нарушению системы обеспечения тайны (в том числе коммерческой) субъектов предпринимательства и пр.

Считаем, что при составлении соответствующей правовой документации стоит придерживаться принципа иерархии и рассматривать организационно-правовые основы экономической безопасности как государства, так и субъектов предпринимательства.

Таким образом, закономерно выделение в терминологии национальной экономической безопасности. Стратегия национальной экономической безопасности должна базироваться на многовариативности прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и корректироваться в зависимости от развития событий по тому или иному сценарию. Преимущества многовариативности стратегии заключаются в том, что появляется возможность выбора различных мер, а не в срочном порядке применять экстренные и недостаточно разработанные и проработанные решения.

Стратегия национальной экономической безопасности должна также включать Программу обеспечения экономической безопасности. Механизмы реализации Стратегии могут

содержаться как в этом документе, так и в государственной экономической политике.

В целом эти документы целесообразно рассматривать как основные механизмы государственного регулирования экономики, потому что они взаимозависимы и взаимодополняют друг друга. Для их разработки следует привлечь ведущие научно-исследовательские институты, лучших специалистов в области экономики, финансов, права, социологии, психологии и т.п.

Итак, экономическая безопасность является составляющей национальной безопасности, а, значит, необходимой становится её корреляция через нормативную и правовую базу.

Основываясь на Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, считаем, что структура Стратегии национальной экономической безопасности может быть следующей:

- главная цель обеспечения национальной экономической безопасности;
- принципы организации подсистемы национальной экономической безопасности;
- основные методы обеспечения национальной экономической безопасности;
- угрозы национальной экономической безопасности;
- основные критерии, которые должны характеризовать финансово-кредитную сферу с точки зрения поддержания её безопасности на соответствующем уровне;
- национальные интересы в экономической сфере;
- основные направления (приоритеты) государственной политики в экономической сфере (сфере обеспечения экономической безопасности);
- система поддержания национальной экономической безопасности на соответствующем уровне.

Целесообразно осуществить научную экспертизу всех ранее изданных нормативных и правовых актов на предмет соответствия их требованиям экономической безопасности. В случае выявления любого несоответствия, а также нарушений законности, противоречий следует разрабатывать предложения об отмене этих актов или внесении в них соответствующих изменений. Таким противоречием является, например, то, что государство, в лице Центробанка, несёт ответственность за стабильность денежной единицы, но не определяются показатели, характеризующие стабильность.

Также необходимо осуществлять научную экспертизу всех разрабатываемых нормативных и правовых актов. Это даст возможность обеспечить качество, обоснованность, согласованность, своевременное принятие, выявление положительных и отрицательных последствий действия таких актов, определение их места в системе действующего законодательства.

Стратегия национальной экономической безопасности должна быть основой разработки государственной экономической политики, предоставляя этому документу ориентиры, определяя национальные интересы, цели и приоритеты.

Следовательно, определённые шаги по обеспечению экономической безопасности уже предприняты, но отсутствие комплексного подхода, даже при введении отдельных успешных мер, не приводит к повышению экономической безопасности в целом.

В связи с этим для определённости относительно нормативной и правовой базы обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательства стоит применить в современных условиях целевой метод, который, в целом, возможно описать следующей схемой (рис. 2):

Рис. 2. Порядок создания нормативной и правовой базы обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательства

Поскольку субъект предпринимательства задаёт параметры экономической безопасности при её определении, то задачи будут детализировать и освещать проблемы этих параметров. С позиции правового регулирования решения задач экономической безопасности субъекта предпринимательства необходимым является их систематизация. Например:

1. Защита материальных ресурсов предприятия.
 - 1.1. Физическая и техническая защита имущества предприятия.
 - 1.2. Сохранность товарно-материальных ценностей.
 - 1.3. Поддержание оборудования в рабочем состоянии.
 - 1.4. Соблюдение правил пожарной безопасности.
 - 1.5. Своевременное самострахование и страхование имущества.
 - 1.6. Безопасность транспортировки товаров, готовой продукции.
 - 1.7. Соблюдение стандартов, норм и нормативов.
2. Сохранение и воспроизводство финансовых ресурсов предприятия.
 - 2.1. Поддержка ликвидности активов.
 - 2.2. Увеличение конкурентоспособности предприятия.
 - 2.3. Соблюдение платёжной дисциплины.
 - 2.4. Поддержка соответствующего уровня деловой активности предприятия.
 - 2.5. Пополнение резервного капитала (фонда риска).
 - 2.6. Обеспечение финансовой устойчивости через оптимизацию структуры капитала.
 - 2.7. Устойчивый рост прибыли и рентабельности и пр.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Поскольку экономическая безопасность является составляющей национальной безопасности, то необходимым становится их корреляция через нормативную и правовую базу. Для определённости нормативной и правовой базы обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательства считаем целесообразным применение целевого метода. В целом, современные условия хозяйствования выдвинули на первый план необходимость обеспечения всех видов

безопасности на различных уровнях и формирования действенной системы правового регулирования данного процесса.

Список использованных источников

1. Погодина, И. В. Правовое обеспечение экономической безопасности Российской Федерации: учебное пособие / И. В. Погодина ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 96 с. – ISBN 978-5-9984-0604-1. – Текст : непосредственный.

2. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. 05.07.2021. – № 27. – Ст. 5351. – Текст : непосредственный.

УДК 338.45

DOI

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ АДАПТАЦИЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕГОРОВ П.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой
«Финансы и банковское дело»;

ВАСИЛЬЕВА Д.А.,
студентка ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье дана оценка управления активной адаптацией финансовых ресурсов предприятия к изменчивости внешней среды, которая выступает необходимым условием для успешной реализации процессов его экономического развития.

Ключевые слова: управление, активность, факторы, адаптация, финансовые ресурсы, предприятие, устойчивость